

А.И. СИКУРА, И.И. СИКУРА

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины
Украина, 03143 г.Киев, ГСП-22, ул. Заболотного, 148**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОВ И СЕМЯН
ВИДОВ РОДА LONICERA L. (CAPRIFOLIACEAE JUSS.)**

Описаны морфологические особенности плодов и семян 46 видов рода Жимолость, приведены оригинальные рисунки плодов и семян, которые помогут интродуктору легко и быстро определить виды этого рода в фазе плодоношения.

Род *Lonicera* L., описанный К. Линнеем (1737), был назван им в честь немецкого физика и ботаника *Lonicer* или *Lonitzer* (1528–1586). Долгое время представителей этого рода относили к разным родам: *Caprifolium* Tourn. ex L. (1735), *Chamaecerasus* (Tourn.) Medic. (1789), *Cobaea* Neck. (1790), *Distegia* Rafin. (1836), *Euchylia* Dulac (1867), *Isica* Moench (1794), *Isika* Adans. (1763), *Itia* Molina (1810), *Kantemon* Rafin. (1836), *Nintooa* Sweet (1830), *Periclymenum* Tourn. ex Rupp. (1745), *Phenianthus* Rafin., *Xylosteum* Rupp. (1745). Ныне все они объединены в род *Lonicera*, который включает 712 таксонов [7].

На территории бывшего СССР произрастает более 50 видов [4]: в Казахстане — 21 [6]; в Крыму — три вида: *L. caprifolium* L., *L. tatarica* L., *L. etrusca* Santi, последний описан [5]. Во флоре Карпат [1] встречаются: *L. coerulea* L., *L. nigra* L., *L. xylosteum* L., культивируется *L. caprifolium*.

Виды этого рода декоративны в фазе цветения и плодоношения. Среди них есть съе-

добные растения, есть и ядовитые (*L. xylosteum*). Часто встречаются в коллекциях ботанических садов, но не всегда установлена их видовая принадлежность.

Материал для изучения собран нами во время экспедиционной поездки в Среднюю Азию и Казахстан, также использованы материалы "Банка семян" Института клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины и обобщены литературные данные по морфологии плодов и семян.

Lonicera alberti Regel — жимолость Альберта. Кустарник до 1 м высотой. Растет по речным долинам, галечникам, среди кустарников и на лугах. Распространена в Средней Азии (Центральный Тянь-Шань, Алайская долина), Западном Китае (Джунгария).

Плоды шаровидные, белые с сизовато-красноватым оттенком, сросшиеся при основании, 5–8 мм в диаметре, прицветники и прицветнички сохраняются при плодах; [6] (рис. 1).

Семена мелкие, округлые или угловатые, до 1,5–2,0 мм в диаметре, с выемкой

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32

Рис. 33

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47

Рис. 48

Рис. 49

Рис. 50

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 53

Рис. 54

Рис. 55

Рис. 56

Рис. 57

с одной стороны и бугорком с другой, светло-коричневые (рис. 2).

Lonicera alpigena Siev. — жимолость альпийская. Кустарник до 3 м высоты. Культивируется с 1600 г.

Соплодие состоит из двух округлых ягод, сросшихся по всей длине, свисающих на длинной плодоножке. Прицветники при плодах не сохраняются (рис. 3).

Семена крупные, до 6 мм длиной и 4 мм шириной, яйцевидные, с углублением с одной стороны и бугорками с другой, бежевые (рис. 4).

Lonicera altmanni Regel et Schmalh. — жимолость Альтманна. Ветвистый кустарник до 2 м высотой. Растет в осветленных лесах, подлеске и по опушкам, а также в древесно-кустарниковых зарослях среднего пояса гор. Распространена в Средней Азии (Центральный Тянь-Шань, Киргизский Алатау), Западном Китае (Джунгария).

Ягоды оранжево-красные, 8–10 мм длиной, сросшиеся при основании. Прицветники отогнуты, остаются при плодах (рис. 5).

Семена яйцевидные, с острым носиком, 2,5–3,0 мм длиной и до 2 мм шириной, коричневые (рис. 6).

Lonicera bracteolaris Boiss. et Buhse — жимолость пластинчатая. Распространена в Закавказье. Культивируется с 1910 г.

Семена мелкие, до 3 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, с углублениями, блестящие, бежевые (рис. 7).

Lonicera caerulea L. — жимолость голубая (синяя). Кустарник до 2 м высоты. Распространена в Северной и Центральной Европе, Северной Африке, Сибири. Давно культивируется.

Ягода одна, полушаровидная или эллипсоидная, 6–12 мм длиной; темно-синие прицветники остаются при плоде (рис. 8).

Семена мелкие, яйцо- или почковидные, до 2,5 мм длиной и 1,5 мм шириной, с углублением и гребнем, темно-коричневые или черные (рис. 9).

Lonicera caprifolium L. — жимолость каприфоль (козья). Вьющийся кустарник. Распространена на Кавказе, в Средиземноморье, Западной Европе. Культивируется в течение многих столетий.

Многочисленные ягоды собраны несколькими ярусами, красные или оранжево-красные (рис. 10), несъедобны.

Lonicera chamissoi Bunge — жимолость Шамиссо. Невысокий кустарник до 1 м высотой. Распространена в Северной и Восточной Азии, Японии. Культивируется с 1909 г.

Ягоды сросшиеся, красные [8]. Семена средних размеров, до 2,0–2,5 мм длиной и 1,5 мм шириной, яйцевидные, заостренные, с небольшими продольными углублениями, темно-бежевые (рис. 11).

Lonicera dioica L. (*L. glauca* Hill., *L. media* Murr., *L. parviflora* Lam.) — жимолость гудомная. Плотный кустарник. Распространена на севере и в центральной части штатов Огайо и Айова (США). Культивируется, предположительно, с 1636 г.

Семена крупные, до 6 мм длиной и 4 мм шириной, яйцевидные, плоские, с углублением посередине и гребнем в центре углубления, коричневые (рис. 12).

Lonicera discolor Lindl. — жимолость разноцветная. Распространена от Кашмира до Афганистана. Культивируется с 1847 г.

Семена средних размеров, до 3 мм длиной и 2 мм шириной, почти округлые, плоские, темно-коричневые (рис. 13).

Lonicera edulis Turcz. (*L. caerulea*) — жимолость съедобная. Кустарник с округлыми или удлинными листьями. Растет на болотах. Распространена в Восточной Сибири и Тибете.

Ягоды продолговатые, черные, с сизым налетом, съедобные [2].

Семена мелкие, яйцевидные или круглые, до 2,5 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, светло-коричневые (рис. 14).

Lonicera ferdinandi Franch. — жимолость Фердинанда. Кустарник до 3 м высотой. Рас-

пространена в Северном Китае. Культивируется с 1910 г.

Ягоды несросшиеся, ярко-красные [8].

Семена яйцевидные, довольно крупные, до 4,5 мм длиной и 1,5–3,0 мм шириной, блестящие, коричневые (рис. 15).

Lonicera flava Sims. — жимолость желтая. Американский вид, распространен в штатах Оклахома и Миссури. Культивируется с 1810 г.

Семена яйцевидные, иногда неправильно-яйцевидные, с двумя продольными бороздками, темно-бежевые (рис. 16).

Lonicera floribunda Boiss. et Buhse — жимолость блестящая. Распространена в Персии [7]. Семена мелкие, 2,0–2,5 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, округлые или яйцевидные, с острым клювиком на вершине, продольным гребнем, темно-коричневые (рис. 17).

Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt. (*L. magnevilleae Hort.*, *L. odoratissima Hort.*) — жимолость сильнодушистая. Полувечнозеленый кустарник. Распространена в Восточном Китае. Культивируется с 1845 г.

Семена яйцевидные, 1,5–4,0 мм длиной, с углублениями и бугорками, блестящие, бежевые (рис. 18).

Lonicera hispida Pall. et Schult. — жимолость щетинистая. Кустарник до 1,5 м высотой. Растет на каменистых и щебенистых склонах, осыпях и скалах, в еловых лесах, по лесным опушкам и полянам, в арчевниках и ивняках в среднем поясе гор, поднимается до альпийского. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай), Западной Сибири (Алтай), Западном Китае (Джунгария), Монголии.

Ягоды сросшиеся при основании, расположены почти горизонтально, 8–10 мм длиной, мясистые, кораллово-красные, с прицветниками, превышающими размеры ягод [6] (рис. 19).

Семена мелкие, до 3 мм длиной и 2 мм шириной, яйцевидные, иногда угловатые, за-

остренные, темно-коричневые, с углублениями и бугорками на поверхности (рис. 20).

Lonicera humilis Kar. et Kir. — жимолость низкая. Кустарник густо облиственный, 15–50 см высотой. Растет на каменистых и щебенистых склонах, моренах, в трещинах и на уступах скал в альпийском и субальпийском поясах. Распространена в Средней Азии (Центральный Тянь-Шань), Западном Китае (Джунгария).

Плоды парные, обратнойцевидные, торчащие под углом 45°, несросшиеся; прицветники остаются при плодах; ягоды 5–8 мм длиной, ярко-красные, с сизым налетом [6] (рис. 21).

Lonicera iberica Bieb. — жимолость грузинская (иберийская). Кустарник до 2 м высотой. Распространена в Закавказье, Центральной России, Персии.

Ягоды несросшиеся, до 7 мм в диаметре, светло-красные, окружены прилистниками [8].

Семена средних размеров, 3,5 мм длиной и 2 мм шириной, яйцевидные или эллиптические, плоские, коричневые (рис. 22).

Lonicera iliensis Pojark. (*L. coerulea var. angustifolia Regel*) — жимолость илийская. Раскидистый кустарник до 1,5 м высотой. Растет в долинах пустынных рек в подгорной и низкогорной частях, среди тугайной растительности. Распространена в Средней Азии и Казахстане (Джунгария, бассейн реки Или).

Ягода почти округлая, 5–7 мм длиной, черновато-синяя, сочная; прицветники остаются при ягоде, срастаясь с ней в нижней части [6] (рис. 23).

Lonicera implexa Soland. — жимолость перелетная. Вечнозеленый кустарник. Распространена в Средиземноморье. Культивируется с 1772 г.

Семена до 4 мм длиной и 2,0–2,5 мм шириной, с углублениями и центральным гребнем по всей длине, блестящие, коричневые (рис. 24).

Lonicera involucrata (Richarrds.) Banks ex Spreng. — жимолость перистая. Кустарник

до 3 м высотой. Распространена на Аляске и в скалистых горах Мексики [8].

Ягоды округлые, свисающие, пурпурно-черные, окруженные прицветниками и прицветничками [8].

Семена мелкие, до 3 мм длиной и 2 мм шириной, яйцевидные, иногда округлые, темно-коричневые (рис. 25).

Lonicera japonica Wall. (*L. macrantha*) — жимолость японская. Полуветчозеленый кустарник. Распространена в Восточной Азии. В северных районах США часто натурализуется. Культивируется с 1806 г.

Ягоды черные [8]. Семена средних размеров, до 3 мм длиной и 1,5 мм шириной, яйцевидно заостренные, угловатые, с многочисленными углублениями, черные (рис. 26).

Lonicera kamschatica Hort. ex Dippel (*L. orientalis* Lam.) — жимолость камчатская. Кустарник. Произрастает на Камчатке. Культивируется с 1888 г.

Семена мелкие, яйцевидные или эллиптические, 2,5–3,0 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, светло-коричневые (рис. 27).

Lonicera karelini Bunge (*L. nigra* Kar. et Kir., *L. heterophylla* auct., *L. heterophylla* var. *Karelini* Rehd.) — жимолость Карелина. Кустарник до 2 м высотой. Растет в подлеске еловых и елово-пихтовых лесов, на опушках, каменистых склонах и в арчевниках в среднем, субальпийском и альпийском поясах. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Алайский хребет), Западном Китае (Джунгария).

Ягоды парные, чуть сросшиеся у основания, направлены вверх под углом 45°, до 12 мм длиной, ярко-красные, блестящие; прилистники засыхают, но остаются при плодах [6] (рис. 28).

Семена крупные, эллиптические, до 6 мм длиной и 3–4 мм шириной, блестящие, с углублениями, темно-бежевые (рис. 29).

Lonicera korolkovii Stapf. (*L. floribunda* auct.) — жимолость Королькова. Кустарник до 3,5 м высотой. Растет по каменистым и

глинистым склонам, осыпям, скалам, в долинах рек и среди древесно-кустарниковой растительности в среднем и верхнем поясе гор, иногда в субальпийском. Распространена в Средней Азии (Западный Тянь-Шань, Памиро-Алай). Культивируется с 1880 г.

Плоды парные, сросшиеся только основанием; ягоды расположены горизонтально, 4–7 мм в диаметре, ярко- или оранжево-красные, редко желтые; прицветники остаются при плодах (рис. 30).

Семена мелкие, яйцевидные или изогнутые, до 3 мм длиной и 1,1–2,0 мм шириной, с заметным гребнем посередине, темно-коричневые (рис. 31).

Lonicera lanata Pojark. — жимолость шерстистая. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань).

Семена мелкие, до 2,5 мм длиной и 1,5 мм шириной, яйцевидные, с двумя параллельными бороздками по всей длине, темно-коричневые (рис. 32).

Lonicera ledebourii Escsch. — жимолость Ледебуря. Кустарник до 5 м высотой.

Ягоды несросшиеся, округлые, до 8 мм в диаметре, черные, сочные [6] (рис. 33).

Lonicera maackii Maxim. — жимолость Маака (амурская). Кустарник до 4 м высотой. Распространена на Дальнем Востоке (Российская Федерация, Корея, Маньчжурия). Культивируется с 1855 или 1860 г.

Ягоды темно-красные [3].

Семена плоские, до 3,5 мм длиной и 2,5 мм шириной, серповидно изогнутые или яйцевидные, светло- или темно-коричневые (рис. 34).

Lonicera maximowiczii Regel — жимолость Максимовича. Кустарник до 3 м высотой. Распространена на Дальнем Востоке (Российская Федерация, Корея, Маньчжурия). Культивируется с 1855 г.

Плоды сросшиеся, яйцевидные, красные [8].

Семена средних размеров, до 4 мм длиной и 2,0–2,5 мм шириной, эллиптические, с гребнем посередине, бежевые (рис. 35).

Lonicera micrantha Trautv. et Regel (*L. tatarica* L. var. *micrantha* Trautv., *L. tatarica* L. var. *puberula* Regel et Winkl.) — жимолость мелкоцветковая. Кустарник до 3 м высотой. Растет в низкогорьях и предгорьях, преимущественно в ущельях, по речным долинам, в пойменных лесах и кустарниковых зарослях, по степным и каменистым склонам. Распространена в Казахстане, Западном Китае (Джунгария).

Плоды сросшиеся, шаровидные; ягоды до 8 мм в диаметре, красные [6].

Семена мелкие, до 2 мм длиной и 1 мм шириной, эллиптические или округлые, темно-коричневые (рис. 36).

Lonicera microphylla Willd. ex Roem. et Schult. (*L. sieversiana* Bunge, *L. bungeana* Ledeb.) — жимолость мелколистная. Кустарник до 1,5 м высотой. Растет по каменистым и скалистым склонам, в степях, долинах рек, по опушкам лесов, в кустарниках, арчевниках и на субальпийских лугах.

Плоды сросшиеся почти по всей длине, сидят на короткой плодоножке; прилистники остаются при плодах, но не прилегают к ним, яйцевидные, 5–8 мм длиной, сначала желтые, потом ярко-красные или буроватые [6] (рис. 37).

Семена мелкие, до 2 мм длиной и 1,0–1,5 мм шириной, удлинено яйцевидные, заостренные, с продольным гребнем, темно-коричневые (рис. 38).

Lonicera nigra L. — жимолость черная. Кустарник, 0,5–2,0 м высотой. Распространена в Европе, Корее. Культивируется с 1683 г.

Ягоды почти сросшиеся у основания, шаровидные, синевато-черные, свисающие на длинной плодоножке; прицветники при плодах не сохраняются [9] (рис. 39).

Lonicera nummularifolia Jaub. et Spach (*L. turkestanica* Franch., *L. persica* Jaub. et Spach, *L. arborea* auct., *L. arborea* var. *Persica* Rehd.) — жимолость монетолистная. Растет по берегам рек в ущельях, по каменистым и скали-

стым склонам, среди древесно-кустарниковых зарослей среднего пояса гор, иногда в субальпийском поясе. Распространена в Средней Азии (Западный Тянь-Шань, Памиро-Алай, Копетдаг, Балханы), восточном Средиземноморье, на Балканах, в Малой Азии, Иране, Афганистане.

Плоды парные, но не сросшиеся, шаровидные; ягода до 6 мм в диаметре, беловатая, прозрачная; прицветники остаются при плодах (рис. 40).

Семена крупные, до 4,5 мм длиной и 4 мм шириной, плоские, широкояйцевидные, черные (рис. 41).

Lonicera olgae Regel et Schmalh. — жимолость Ольги. Кустарник, 20–80 см высотой. Растет на каменистых и щебенистых склонах, на моренах в альпийском поясе. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай).

Плоды парные, шаровидные, расположены горизонтально, сросшиеся у основания; ягоды 6–10 мм в диаметре, красные; прицветники остаются при плодах [6] (рис. 42).

Lonicera orientalis Lam. — жимолость восточная. Кустарник до 3 м высотой. Распространена в Малой Азии.

Ягоды округлые, до 8 мм в диаметре, черные (рис. 43).

Lonicera pallasii Ledeb. — жимолость Палласа. Растет в лиственных и еловых лесах, по лесным опушкам, в кустарниковых зарослях, по берегам рек, ручьев и окраинам болот. Распространена в России, Украине, Беларуси, в Восточной и Западной Сибири.

Обвертка сростается с завязями, образуя эллиптическое, реже продолговато-эллиптическое соплодие до 12 мм длиной, сочное, горькое, черно-синее [6].

Семена мелкие, до 2 мм длиной и 1 мм шириной, слегка вздутые по бокам, эллиптические, коричневые (рис. 44).

Lonicera periclymenum Lour. — жимолость преображенная. Раскидистый кустарник.

Распространена в Европе, Северной Африке, Малой Азии [8].

Семена мелкие, до 2 мм длиной и 1,0–1,5 мм шириной, округлые или эллиптические, светло-коричневые (рис. 45).

Lonicera popovii Golosk. (*L. pseudohumilis* M. Pop.) — жимолость Попова. Стелющийся кустарник, 20–60 см высотой. Растет на каменистых склонах, скалах, в тенистых местах низкогорий и средней полосы гор. Эндем Средней Азии.

Плоды парные, шаровидные; ягоды 5–7 мм в диаметре, желтовато-красные; прицветники остаются при плодах [6] (рис. 46).

Lonicera ruprechtiana Regel — жимолость Рупрехта. Кустарник до 3 м высотой. Распространена в бассейне р. Амур.

Плоды коралловые или оранжево-красные [8].

Семена округлые, яйцевидные, лунообразные, 2–4 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, некоторые заостренные, с углублением и гребневидным утолщением от середины до вершины семени, темно-коричневые (рис. 47).

Lonicera semenovii Regel (*L. glauca* Hook. et Thoms., *L. hispida* Pall. et Schult. var. *alpina* Regel) — жимолость Семенова. Кустарник 5–20 см высотой. Растет на каменистых и щебенчатых склонах, среди скал, на моренах в альпийском и субальпийском поясах. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай), Иране, Гиндукуше, Западном Китае, Тибете, Гималаях.

Плоды парные, яйцевидные; ягоды 6–8 мм длиной, ярко-красные, с сизым налетом, длиннее прицветников [6] (рис. 48).

Lonicera simulatrix Pojark. — жимолость подражающая. Кустарник до 2,5 м высотой. Растет в среднем поясе гор среди древесно-кустарниковой растительности, иногда в разреженных еловых лесах, до альпийского пояса. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай), Иране, Западном Китае (Кашгария), Тибете.

Соплодия шаровидные, 7–8 мм в диаметре, сочные, сначала желтые, затем красные, при полной зрелости черные [6].

Семена мелкие, гладкие, 2,0–2,5 мм длиной и 1,5–2,0 мм шириной, яйцевидные, иногда изогнутые, горчичного цвета (рис. 49).

Lonicera sovetkinae Tkatsch. — жимолость Советкина. Распространена в Средней Азии.

Семена средних размеров, до 2,5 мм длиной и 1,5 мм шириной, эллиптические, посередине по всей длине семени проходит гребень, темно-коричневые (рис. 50).

Lonicera stanantha Pojark. (*L. coerulea* auct.) — жимолость узкоцветковая. Кустарник до 2 м высотой. Растет в долинах рек, кустарниковых зарослях, по каменистым склонам, в подлеске и по опушкам еловых лесов в среднем и субальпийском поясах гор. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай), Иране, Гималаях, Западном Китае.

Ягода одиночная, почти округлая, до 14 мм длиной; прицветники остаются при ягоде (рис. 51).

Семена мелкие, до 1,5 мм длиной и 1,0 мм шириной, эллиптические, гладкие, коричневые (рис. 52).

Lonicera tatarica L. — жимолость татарская. Кустарник до 3 м высотой. Растет в степях, на заливных и пойменных лугах, в кустарниковых зарослях, по лесным опушкам и долинам рек и ручьев, степным и луговым склонам гор, днищам ущелий, местами образуя сплошные заросли. Распространена на юго-востоке стран СНГ, в Средней Азии, Западной Сибири, Западном Китае (Джунгария).

Плоды парные, сросшиеся у основания, шаровидные, расположены почти горизонтально; ягоды до 8 мм в диаметре, ярко-красные, оранжевые или желтые; прицветники остаются при плодах (рис. 53).

Семена мелкие, округло-ланцетовидные, бугорчатые, до 2 мм длиной и 1,5 мм шириной, темно-коричневые (рис. 54).

Lonicera tianschanica Pojark. (*L. altmanni* Regel et Schmalh. var. *latifolia* Lipsky) — жимолость Тяньшаньская. Кустарник до 2 м высотой. Растет в светлых древесно-кустарниковых зарослях лесного пояса, в арчевниках и по каменистым склонам нижней части субальпийского пояса. Распространена в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай).

Плоды парные, шаровидные, сросшиеся при основании; прицветники остаются при плодах, значительно длиннее их; ягоды 5–8 мм в диаметре, оранжево-красные [6] (рис. 55).

Lonicera webbiana Wall. (*L. alpigena* W. Nichols.) — жимолость Уэбба. Кустарник до 3 м высотой. Распространена в Южной и Восточной Европе, Афганистане, Гималаях. Культивируется с 1906 г.

Ягоды несросшиеся, алые [8].

Семена мелкие, яйцевидные или округлые, до 2,5 мм в диаметре, заостренные или с выемкой на верхушке, с углублением от середины и до верхушки, темно-коричневые (рис. 56).

Lonicera xylosteum L. — жимолость обыкновенная (костяная). Кустарник до 3 м высотой. Растет в лесах, кустарниковых зарослях. Распространена в Карпатах, Полесье, на Кавказе, в Средней Азии.

Плоды сросшиеся у основания, яйцевидные; ягоды темно-красные; прицветники и прицветнички остаются при плодах [9] (рис. 57).

Мы считаем, что универсальной классификации плодов и семян цветковых растений не существует. Классификация возможна в пределах рода и филогенетически близких семейств.

На основании полученных данных виды рода жимолость (*Lonicera* L.) можно классифицировать так:

1. Плоды парные — *Lonicera alberti*, *L. altmanni*, *L. hispida*, *L. humilis*, *L. karelini* и др.
2. Плоды одиночные — *L. coerulea*, *L. iliensis*, *L. ledebourii*, *L. orientalis*, *L. stanantha* и др.
3. Плоды, сросшиеся у основания, — *L. nummularifolia*, *L. olgae*, *L. tianschanica*.

4. Плоды, сросшиеся по всей длине, — *L. alpigena*.

5. Плоды свисающие — *L. nigra*, *L. alpigena*.

6. Плоды без прицветников и прицветничков — *L. alpigena*, *L. ledebourii*.

7. Плоды с прицветниками и прицветничками — *L. semenovii*, *L. alberti*, *L. xylosteum*.

8. Виды с семенами крупных размеров — *L. alpigena*, *L. dioica*, *L. flava*, *L. karelini* и др.

9. Виды с семенами средних размеров — *L. chamissoi*, *L. edulis*.

10. Виды с мелкими семенами — *L. micrantha*, *L. periclymenum*, *L. stanantha* и др.

Сочетание описательного метода с применением иллюстративного материала по морфологии плодов и семян ускоряет и значительно облегчает определение коллекционного материала в ботанических садах и других учреждениях ботанического профиля. Надеемся, что представленные материалы помогут интродуктору растений в определении видов рода *Lonicera* в фазе плодоношения.

1. *Визначник* рослин Українських Карпат. — К.: Наук. думка, 1977. — 433 с.

2. *Воробьев Д.П.* Определитель сосудистых растений окрестностей Владивостока. — Л.: Наука, 1982. — 254 с.

3. *Качалов А.А.* Деревья и кустарники: Справочник / Под ред. проф. А.И. Колесникова. — М.: Лесн. пром-сть, 1970. — 406 с.

4. *Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А.* Систематика растений. — М.: МП РСФСР, 1962. — 726 с.

5. *Определитель* высших растений Крыма / Под общей ред. проф. Н.И. Рубцова. — Л.: Наука, 1972. — 548 с.

6. *Флора Казахстана*. — Алма-Ата: Наука, 1965. — Т. 8. — 445 с.

7. *Index Kewensis on CD*. — Oxford University Press, 1973.

8. *Rehder A.* Manual of cultivated trees and shrubs, hardy in North America. — New York. The Macmillan Co., 1949. — 996 p.

9. *Rothmaler W.* Excursionsflora. B. 3. Atlas der Gefasmpflanzen. — Berlin: Volk und Wissen Verlag, 1991. — 751 S.

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДІВ
І НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ *LONICERA* L.
(CAPRIFOLIACEAE JUSS.)

А.Й. Сікура, Й.Й. Сікура

Інститут клітинної біології та генетичної
інженерії НАН України, Україна, м. Київ

Описано морфологічні особливості плодів і насіння 46 видів роду Жимолость, наведено оригінальні рисунки плодів і насіння, які допоможуть інтродуктору легко і швидко визначити види цього роду у фазі плодоношення.

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF
FRUIT AND SEEDS OF SPECIES OF
THE GENUS *LONICERA* L.
(CAPRIFOLIACEAE JUSS.)

A.J. Szikura, J.J. Szikura

Institute of a cell biology and genetic engineering,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine,
Kyiv

Morphological features of fruit and seeds of 46 species of the genus *Lonicera* L. are described. The original figures of these fruit and seeds presented in the paper will help botanists easy determine the species of this genus in the phase of fruting.